

SOYANING (*GLYCINE MAX* (L.) MERR.) F₂ DURAGAY AVLODIDA O‘SIMLIK BO‘YI BELGISINING O‘ZGARUVCHANLIK KO‘LAMI VA NASLDAN-NASLGA BERILISHI.

Kurbanbaev Ilkham Djumanazarovich¹, Abdushukirova Sohiba Komolovna²,
Qulmamatova Dilafruz Erkinovna³.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15543781>

Annotatsiya. Maqolada soyaning F₂ duragay avlodi o‘simliklarida o‘simlik bo‘yi balandligi belgisining o‘zgaruvchanlik ko‘lami va nasldan-naslga berilishini o‘rganish bo‘yicha olib borilgan ilmiy tadqiqot natijalari keltirilgan. Tadqiqotlar natijasida o‘simlik bo‘yi balandligi belgisining nasldan-naslga berilishi F₂ o‘simliklarida o‘rtacha 0,79 ga teng bo‘lishi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: Soya, *Glycine max* (L.) Merr., duragay avlod, genotip, morfoxo‘jalik belgilar, o‘simlik bo‘yi.

Аннотация. В статье представлены результаты научного исследования, проведенного с целью изучения степени изменчивости и наследование признака высоты растений у гибридов сои F₂. В результате исследований установлено, что наследуемость признака высоты растений у растений F₂ в среднем составляет 0,79.

Ключевые слова: соя, *Glycine max* (L.) Merr., гибридное поколение, генотип, морфохозяйственные признаки, высота растений.

Abstract. The article presents the results of a scientific study conducted to study the degree of variability and inheritance of the plant height trait in F₂ soybean hybrids. As a result of the research, it was found that the heritability of the plant height trait in F₂ plants averages 0.79.

Key words: soybean, *Glycine max* (L.) Merr., hybrid generation, genotype, morphoeconomic characteristics, plant height.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma‘lumotiga ko‘ra 2025 yilning 1 yanvar holatiga O‘zbekiston Respublikasi aholisi soni deyarli 37 million 543 ming 167 nafarga yetgan [1]. Bundan ko‘rinib turibdiki aholi sonining o‘sib borishi o‘z navbatida oziq-ovqat mahsulotlarga talabni yanada oshishiga sabab bo‘ladi. Bunday vaziyatlarda mamlakatda oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydigan qishloq xo‘jalik ekinlarini yetishtirishni kengaytirish dolzarb masalalardan biridir.

Shundan kelib chiqqan holda Respublikamizda ananaviy qishloq xo‘jalik ekinlari qatorida noananaviy ozuqabop ekinlarni yetishtirishga ham katta ahamiyat berilmoqda. Ana shunday ekinlar qatoriga soya ekinini kiritish mumkin. Soya muhim ozuqabop dukkakli, moyli ekin bo‘lib don tarkibida oqsil va moy miqdori yuqori bo‘lgan oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega.

O‘zbekistonda 2020 yilda jami 122731 ga maydonda moyli ekinlar yetishtirildi. Shundan, 48175 ga asosiy maydonlarda, 44514 ga maydonda ertaki ekinlardan va kuzgi g‘alladan bo‘shagan maydonlarda, 30042 ga lalmi maydonlarda. O‘zbekistonda soya o‘simligi 2018 yilda 18500 ga, 2019 yilda 19800 ga hamda 2020 yilda 17314 ga maydonda yetishtirildi [2].

O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligining ma‘lumotlariga ko‘ra Respublika bo‘yicha 2021 yilda 59,9 ming ga, 2022 yilda esa 80,4 ming ga maydonga soya ekilgan bo‘lib, 6,7 ming tonna urug‘ olingan. 2023 yilga kelib, 102 665 gektar maydonda 142.5 ming tonna hosil yig‘ishtirib olingan. Yaqin yillarda soya hosilini 165 ming tonnaga yetkazib, urug‘ miqdorini 15 ming tonnaga yetkazish rejalashtirilgan [3]. Albatta, dunyo sanoatida katta o‘rin egallaydigan va yil sayin talab oshib borayotgan ushbu o‘simlikni yetishtirish hajmini yildan yilga oshirib borilishi e‘tiborga molik. Biroq, bu sanoat darajasiga va eksport uchun yetarli ko‘rsatkichlar emas.

FAO (2004) ma‘lumotlariga ko‘ra, soya o‘simligining hosildorligi, moy va oqsil miqdorini oshirish asosiy umumqabul qilingan dasturning asosi hisoblanadi [4]. Yuqoridagi belgilarning o‘zgarishiga soyaning boshqa xo‘jalik belgilari ham ta‘sir ko‘rsatadi [5, 6].

Soya o‘simligini fiziologik-biokimyoviy ko‘rsatkichlari jumladan xlorofill miqdori, soya doni tarkibidagi oqsil miqdori va moydorlik darajalari hamda soyaning tuproq unumdorligini oshirishdagi ahamiyatini o‘rganish bo‘yicha mahalliy olimlarimiz tomonidan ham qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan [7, 8, 9].

Soya ekini tobora ko‘payib va extiyoj ortib borayotgan ekin turi hisoblanadi. Chunki, uning doni tarkibida yuqori sifatli aminokislotalar bilan ta‘minlanganlik jixatidan go‘sht, sut va tuxum kabi eng muhim oziq-ovqat mahsulotlari bilan tenglasha oladigan 28-52 foiz oqsil, 18-27 foiz ekologik toza o‘simlik moyi, ko‘plab mineral tuzlarni, darmondorilarni saqlashi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Soya doni va oqsilidan 400 dan ortiq mahsulotlar tayyorlash mumkin. Xozirgi kunga kelib soya ekilish maydonlari tobora ortib bormoqda [10].

Soya o‘simligining balandligi muhim o‘rin tutadi. Bu navning joyga moslashuvi, chidamliligini va mexanizatsiyalashgan yig‘im-terimga mos ekanligini bildiradi. Bo‘yi baland bo‘lgan soya o‘simligi past bo‘ylisiga qaraganda ko‘proq hosil berish imkoniyatiga ega hisoblanadi [11]. Soya poyasini tuzilishining morfologik xususiyatlari katta ahamiyatga ega, chunki navning intensiv yetishtirish texnologiyalariga moslashishi uning xususiyatlariga bog‘liq bo‘lib, asosan uning joylashishga chidamliligini belgilaydi. Bu ekinning uch xil poyasi bor: aniq, noaniq va oraliq [12].

Yuqorida keltirilgan ma‘lumotlarga asoslanib, soyaning F2 duragay avlodi o‘simliklarida o‘simlik bo‘yi balandligi belgisining o‘zgaruvchanlik ko‘lami va nasldan-naslga berilishini o‘rganish bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borildi. Tajribalar O‘zR FA Genetika va O‘EB institutining Do‘rmon dala tajriba uchastkasida olib borildi. Tadqiqot materiallari sifatida “Dukkakli va moyli ekinlar genetikasi” laboratoriyasida mavjud soyaning nav namunalaridan va soyaning F2 avlod duragaylaridan (♀Sochilmas x Genetik-1♂; ♀Genetik-1 x Sochilmas♂; ♀Sochilmas x Seleкта-302♂; ♀Seleкта-302 x Sochilmas♂; ♀Ehtiyoj x To‘maris♂; ♀To‘maris x Ehtiyoj♂; ♀Ehtiyoj x Nena♂ va ♀ Nena x Ehtiyoj ♂) foydalanildi. Barcha tajribalar uch marotaba qaytarildi va olingan ma‘lumotlar ANOVA STATGRAPHICS statistik dasturida tahlil qilindi.

Belgining takrorlanishi va irsiylanish ko‘rsatkichlari seleksion ishlarni olib borishda muhim ahamiyatga ega. Belgining keyingi avlodlarda nasldan-naslga berilish koeffitsiyenti-h2 populyatsiyadagi genetik xilma-xillikning umumiy o‘zgaruvchanlik darajasini belgilovchi miqdor hisoblanadi.

Soyaning keng miqyosda o‘rganiladigan miqdoriy belgilaridan biri o‘simlikning bo‘yi hisoblanadi. Soya o‘simligida o‘simlik bo‘yining balandligi poyaning yotib qolishi bilan bog‘liq bo‘lib o‘z navbatida hosildorlikning pasayishiga ham olib keladi. Respublikamizda ekilayotgan soya navlari determinant, indeterminant va yarim determinant tiplariga bo‘linadi. Tajriba uchun

tanlab olingan soya navlaridan Genetik-1 va Selekt-302 determinant, Sochilmas va Ehtiyoj navlari yarim determinant tipiga mansub namunalaridir.

O'rganilgan ota-ona shakllarida o'simlik bo'yi balandligi 50 sm dan 156 sm gacha ekanligi aniqlandi. Navlar orasida umumiy farqlanish yuqori bo'lib, 100 sm ni tashkil etdi. Soyaning Genetik-1 navida barcha o'simliklar 50 sm ni, Sochilmas 67,5-102,4 sm, To'maris 85-120 sm, Nena 85-102,4, Ehtiyoj 120-154 sm, Selekt-302 85-110 sm ni tashkil etdi. Ehtiyoj navi baland bo'yli soya navi bo'lib, 137,5-154,9 sm uzunlikdagi o'simliklar ushbu navda 83,3 % ni tashkil etdi.

O'simlik bo'yi balandligi bo'yicha F₂ duragaylaridan belgi va ko'rsatkichlari bo'yicha bir-biridan farq qiluvchi Sochilmas va Genetik-1 navlari o'zaro chatishtirib olingan kombinatsiyalarda boshqa kombinatsiyalarga nisbatan o'rta bo'yli namunalar ajralib chiqishi kuzatildi. Mahalliy navlar ishtirokida olingan bu retsiprok kombinatsiyalarda Sochilmas naviga nisbatan chap tomonlama transgressiv holat bir sinf tomon siljishi bilan namoyon bo'ldi. ♀Sochilmas x Genetik-1♂ to'g'ri duragayida past bo'yli genotiplarning ajralib chiqishi ona shaklga nisbatan 37,14% ni, ♀Genetik-1 x Sochilmas♂ teskari duragayida ota shaklga ya'ni Sochilmas naviga nisbatan 27,27% ni tashkil etdi. Sochilmas va Genetik-1 navlari o'zaro retsiprok duragaylarida salbiy transgressiv holat kuzatilib, Sochilmas naviga nisbatan past bo'yli 50-67,4 sm. li genotiplar barcha retsiprok duragay o'simliklarning 64,41 % ni tashkil etishi, duragay kombinatsiya o'simliklarida asosan bu belgi bo'yicha Genetik-1 navi irsiylanganligidan dalolatdir. Belgining o'rtacha ko'rsatkichlari esa mos ravishda, 78,34±3,01; 70,78±1,83 sm.ga teng bo'ldi. Ushbu retsiprok kombinatsiyada ota-ona shakllarida o'simlik bo'yi balandligining o'rtacha ko'rsatkichi Sochilmas navida 77,67±0,98, Genetik-1 navida 56,33±0,63 sm.ga teng bo'lib, o'zgaruvchanlik koeffitsiyenti 6,92-3,46% bo'lgan bo'lsa, ularning F₂ duragaylarida mos ravishda 32,14 - 22,69 % ekanligi kuzatildi. Sochilmas va Genetik-1 navlari o'zaro retsiprok duragaylarida ota-ona shakllariga nisbatan 14,93 % baland bo'yli 102,5-120 sm. gacha genotiplarning ajralib chiqishi, past va o'rta bo'yli ota-ona shakllariga nisbatan belgi dominant holda irsiylandi.

Ota-ona navlarida o'simlik bo'yi balandligi bir-biridan farq qiladigan bo'lgan Sochilmas va Selekt-302 navlarida (mos ravishda 77,67±0,98 sm.; 109,67±0,67 sm.) ekanligi, ularning F₂ retsiprok duragaylarida mos ravishda 101,19±0,89 va 90,1±1,33 sm.ga teng bo'ldi. Sochilmas navi ishtirokida chatishtirib olingan o'simliklar populyatsiyasida ijobiy transgressiya holatlari asosan ♀Sochilmas x Selekt-302♂ to'g'ri duragayida 45 % genotiplarda, ♀Selekt 302 x Sochilmas♂ teskari duragayida esa 26,77 % genotiplarda namoyon bo'ldi. Sochilmas navi onalik shaklida ishtirok etgan duragaylarda o'simlik bo'yi balandligi belgisi bo'yicha geterozis kuchining ma'lum darajada saqlanib qolishi ota-ona navlarining chekka sinflaridan 2-3 sinf o'ng tomonlama siljishi bilan namoyon bo'ldi (1-rasm). O'zgaruvchanlik koeffitsiyenti bu belgi bo'yicha ota-ona shakllarga nisbatan F₂ duragaylarida yuqori 14,53-16,62% ga teng bo'ldi. Ushbu kombinatsiyalarda ota-ona shakllarga nisbatan past ko'rsatkichli o'simliklarning ajralib chiqishi 1-2 sinfni egalladi. ♀Selekt 302 x Sochilmas♂ retsiprok kombinatsiyalarida 2 sinf chap tomonlama transgressiya holati Selekt-302 naviga nisbatan kuzatilib, ushbu navlar ishtirokida chatishtirib olingan duragay populyatsiyalarning 53,79 % tashkil qildi. F₂ avlod genotiplarida transgressiya chap tomonga siljishi genlarning kuchsiz kumulyativ ta'sirga ega ekanligidan dalolat beradi.

F₂ o'simliklarida o'simlik bo'yi balandligi belgisining o'zgaruvchanlik ko'lamini ortishi ijobiy transgressiv genotiplarning ajralishi bilan bog'liq bo'lib, barcha retsiprok duragaylarda asosan belgining o'zgarishi Ehtiyoj navi tomonga ko'proq siljiganligi kuzatildi. ♀Ehtiyoj x

Nena♂ to‘g‘ri duragayida belgining o‘rtacha ko‘rsatkichi 152,94±4,39 sm bo‘lib, ona sifatida ishtirok etgan Extiyoj navi (145,8±1,23 sm.) ko‘rsatkichlariga yaqin. Extiyoj va Nena navlari ishtirokida olingan duragay kombinatsiyalarda barcha o‘simliklar baland bo‘yli (100 sm dan baland) ekanligi, o‘rganilayotgan variatsion qator sinflari (102,5- 172,4 sm) oralig‘ida o‘zgaruvchanlik ko‘lami yuqori ekanligini bildiradi. Baland bo‘yli 155-172 sm li namunalar o‘simliklarning katta qismi 56,25 % ni tashkil etgan. Ehtiyoj va Nena navlari ishtirokida olingan duragay kombinatsiyalarda ota–ona shakllariga nisbatan past ko‘rsatkichli namunalar uchramadi.

1-Rasm. O‘simlik bo‘yi balandligi belgisining F₂ o‘simliklarida transgressiv o‘zgaruvchanligi.

O‘rta bo‘yli Nena navi nisbatan 90 % yuqori ko‘rsatkichli genotiplarning ajralib chiqishi Extiyoj navining genotipida o‘simlik bo‘yining balandligi potensial imkoniyatlari yuqori ekanligini, bu belgilarning fenotipik yuzaga chiqishida dominant genlarning ta’siri yuqori ekanligi bilan izohlash mumkin.

Belgi ko‘rsatkichlari bo‘yicha bir-biridan farq qiluvchi Ehtiyoj va To‘maris navlari ishtirokida chatishtirib olingan duragay kombinatsiyalarda bu belgi ko‘rsatkichlari asosan o‘ng tomonlama transgressiv holatida irsiylandi. ♀Ehtiyoj x To‘maris♂ duragayida belgining o‘rtacha ko‘rsatkichi 131,15±2,68 sm. bo‘lib o‘simliklarning asosiy qismi 54% 120-155sm ni, To‘maris x Ehtiyoj teskari duragayida belgining o‘rtacha ko‘rsatkichi 137,66±2,25 sm, 120-155 sm. oralig‘idagi genotiplar 70,2% ni tashkil etdi. Extiyoj va To‘maris navlari o‘rta va baland bo‘yli navlar bo‘lishiga qaramasdan ♀Extiyoj x To‘maris♂ to‘g‘ri kombinatsiyasida 10 % o‘simliklarda chap tomonlama transgressiv o‘simliklar ajralib chiqishi kuzatildi. Extiyoj navi ishtirokida olingan barcha duragaylarda baland bo‘yli o‘simliklar ajralib chiqishi F₂ duragaylari genotipiga bog‘liq holda 17,02- 56,25 % gacha bo‘ldi. Ushbu duragay kombinatsiyalarda vegetatsiya davrining uzayishi hosildorlik elementlarining oshishiga, bu esa o‘z navbatida o‘simliklarning yotib qolishiga moyilligini oshirishi kuzatildi.

O‘simlik bo‘yi balandligi belgisining nasldan-naslga berilishi F₂ o‘simliklarida o‘rtacha 0,79 ga teng bo‘ldi. Ushbu belgining nasldan - naslga berilishi koeffitsiyenti h² F₂ duragaylarida 0,44-0,97 oralig‘ida ekanligi bu belgining F₁ duragaylaridan F₂ avlodiga berilishi

oʻrtacha va yuqori ekanligini koʻrsatadi. Tashqi muhitning taʼsiri kam ekanligi va belgining keyingi avlodlarda namoyon etishi genotipga bogʻliqligi hamda F2 oʻsimliklarida yuqori koʻrsatkichli genotiplarning ajralishi kuzatildi.

Shunday qilib olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijasida soyaning bir qator navlari va ular ishtirokidagi F2 duragay avlodlarida oʻsimlik boʻyi balandligi belgisining nasldan-naslga berilishi oʻrtacha 0,79 ga teng ekanligi aniqlandi. Ushbu belgining nasldan – naslga berilishi koeffitsiyenti h^2 F2 duragaylarida 0,44-0,97 oraligʻida ekanligi bu belgining F1 duragaylaridan F2 avlodiga berilishi oʻrtacha va yuqori ekanligini koʻrsatdi. Tashqi muhitning taʼsiri kam ekanligi va belgining keyingi avlodlarda namoyon etishi genotipga bogʻliqligi hamda F2 oʻsimliklarida yuqori koʻrsatkichli genotiplarning ajralishi kuzatildi. Ushbu ilmiy tadqiqotlar kelajakda soyaning amaliy seleksiyasi uchun qimmatli donorlar ajratib olish uchun muhim ahamiyatga egadir.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti xuzuridagi Statistika agentligining rasmiy veb-sayti (<https://stat.uz/uz/>).
2. Xudayqulov J.B., Muxtarov F.A. SOYA VA MAXSAR YETISHTIRISH. // 100 kitob toʻplami. Loyiha gʻoyasi muallifi va tashkilotchi: “Agrobank” ATB. 2021 y. 11 bet.
3. Oʻzbekiston Respublikasi Qishloq xoʻjaligi vazirligining rasmiy veb-sayti <https://www.agro.uz/ru/11-0309/>.
4. FAO (Food and agriculture organization of the united nation) (2004): The role of soybean in fighting world hunger, FAO Commodities and Trade Division, Basic Foodstuffs Service, study based on a paper presented at the VIIth World Soybean Research Conference held in Foz do Iguassu, Brazil, 1-5.
5. Malik, M.F.N., Qureshi, A.S., Ashraf, M., Ghafoor, A. (2006): Genetic variability of the main yield related characters in Soybean. *International Journal of Agriculture and Biology* 8: 815-819.
6. Oz, M., Karasu, A., Goksoy, A.T., Turan, Z.M. (2009): Interrelationships of agronomical characteristics in soybean (*Glycine max*) grown in different environments. *International Journal of Agriculture and Biology* 11: 85–88.
7. Kurbanbaev, I., Abdushukirova, S., Toshmatov, Z., ...Azimov, A., Shavkiev, J. Assessment of botanical and genetic collection of soybean for morphological and yield attributes and their impact on nodule-associated bacteria and soil fertility.// *Sabrao Journal of Breeding and Genetics*. 2023, 55(3), P. 760–777.
8. Abdurazakova, Z.L., Kurbanbayev, I.D., Yunuskhonov, Sh., ...Narimanov, A.A., Azimov, A. Chlorophyll content in the leaves of soybean plants in various phases of their development.// *Journal of Critical Reviews*, 2020, 7(13), P. 173–176.
9. Roxila Juraeva*, Javlon Tashpulatov, Abduvali Iminov, Xolmurod Bozorov, Lyudmila Zaynitdinova and Svetlana Kukanova. Efficiency of symbiotic nitrogen fixation of soy nodule bacteria after preservation.// *Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology* 21(61&62):72-79; 2020.
10. Saliyeva R.Z., Rasulov U.S.H. Soyanning foydali hususiyatlari va zararli organizmlari. *Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 12 (21) Т.3.. ДЕКАБРЬ 2019 г.*
11. Вершинин А.Н. Изменчивость признаков продуктивности растений сои и анализ их наследования. Специальность 06.01.05 - селекция и семеноводство

сельскохозяйственных растений. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. п. Рассвет – 2012 ст.5.

12. Парамонов А.В. Особенности наследования некоторых хозяйственно ценных признаков сои International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-1 (41), 2020 ст.1534. Вопросы эволюционной морфологии и цитогенетики сои. Монография. Астрахань – 2004 С.30.